

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18256449>

MARKAZIY OSIYODA XOJAGON-NAQSHBANDIYA TARIQATINING VUJUDGA KELISHI VA YOYILISHI

Mahmudova Xosiyat Mirzohid qizi

Buxoro Davlat Universiteti magistranti

ANNOTATSIYA

Markaziy Osiyo tasavvufi uzoq tarixga ega. Islom sivilizatsiyasining eng mashhur markazlari orasida Markaziy Osiyo hududlari ham alohida o‘rin tutadi. Jumladan tasavvufning turli tariqatlarini paydo bo‘lishi va rivojlanishi, ijtimoiy faol qatlamni o‘ziga jalb qilishi va xorijiy o‘lkalarga tez sur‘atlarda yoyilishi bilan ajralib turadigan “Xojagon-Naqshbandiya” tariqati fikrimizga yaqqol dalil bo‘la oladi. Mazkur maqolada Xojagon-Naqshbandiya tariqatining vujudga kelishi va yoyilishi ishonchli manbalar asosida batafsil yoritilgan.

Kalit so‘zlar: *Tasavvuf, tariqat, Markaziy Osiyo, sivilizatsiya, zohidlik, halqa, xonaqoh, ta’limot, silsila, murshid.*

АННОТАЦИЯ

Аннотация: Центральноазиатский суфизм имеет долгую историю. Регионы Центральной Азии также занимают особое место среди самых известных центров исламской цивилизации. В частности, орден Ходжагон-Накибандийя, отличающийся возникновением и развитием различных сект суфизма, его привлекательностью для социально активного слоя населения и быстрым распространением за границу, может служить наглядным подтверждением нашего мнения. В данной статье подробно рассматривается возникновение и распространение ордена Ходжагон-Накибандийя на основе достоверных источников.

Ключевые слова: суфизм, орден, Центральная Азия, цивилизация, аскетизм, духовный круг, ханака, ученые, силсила, мушшид.

ABSTRACT

Central Asian Sufism has a long history. The regions of Central Asia also occupy a special place among the most famous centers of Islamic civilization. In particular, the Khojagon-Naqshbandiyya order, which is distinguished by the emergence and development of various sects of Sufism, its attraction to the socially active stratum and its rapid spread to foreign countries, can serve as a clear proof of our opinion. This article discusses in detail the emergence and spread of the Khojagon-Naqshbandiyya order based on reliable sources.

Keywords: Sufism, order, Central Asia, civilization, asceticism, spiritual circle, khanqah(Sufi lodge), teaching, silsila, murshid.

Kirish: IX-XII asrlarda Nishopur, Misr, Damashq va Bag‘dod so‘fiylik maktablari bilan birga Markaziy Osiyo so‘fiylik maktabi ham mavjud bo‘lgani manbalar so‘fiylik oqimidan ikkitasi va XII asrdan boshlab vujudga kelgan ellikdan ortiq so‘fiylik tariqatidan asosida yoritilgan. Ayni shu davrlarda shakllangan va faoliyat ko‘rsatgan o‘n ikkita to‘rttasi ayni Movarounnahrda bo‘lganligi Markaziy Osiyo tasavvuf eng rivojlangan mintaqalardan biri ekanligi tasdiqlaydi.

Avvalo tasavvuf -Islom dunyosida dastavval zohidlik harakati ko‘rinishida yuzaga kelgan.

Tadqiqot materiallari va metodologiya

Xojagon-Naqshbandiya ham o‘z navbatida milliy ildizlarga ega. Ushbu tariqat Hakim Termiziy(820-932), Abu Bakr Kalobodiy(917-995), Mustamliy Buxoriy

(vaf.1043).kabi so‘fiylar g‘oyalaridan ta‘sir olgan. Tariqatning alohida tashkilot sifatida tashkil topishi esa bevosita Yusuf Hamadoniy nomi bilan bog‘liq. Yusuf Hamadoniy(1048/-1140) o‘z ta‘limotini yoyish va shogirdlar tarbiyalash uchun O‘rta Osiyoga keladi. Buxoro shahrida xonaqoh ochib o‘zining so‘fiylik maktabiga asos

soladi. Yusuf Hamadoniylar ko'p adadda muridlar yetishtirdi. Ahamiyatli jihati esa muridlaridan to'rttasi "Oltin silsila"ga ketma-ket rahbarlik qilgan. Yusuf Hamadoniylarning bu yerdagi asosiy shogirdlari - Xoja Hasan Andaqiy, Xoja Abdulloh Baraqiy, Xoja Ahmad Yassaviy, Xoja Abdulloh G'ijduvoniylar hisoblanadilar. Xoja Ahmad Yassaviy va Xoja Abduxoliq G'ijduvoniylariga Xojagon ta'limotini rivojlantirib o'z mustaqil tariqatlariga-**Xojagoniya** va undan ta'sir olgan holda rivojlangan **Yassaviya** tariqatiga asos soladilar. Shu o'rinda "Xojagon" so'ziga ta'rif beramiz. Xojagon so'zi forscha-tojikcha xoja so'zining ko'plik shaklidir. Lug'aviy ma'nosi: **Xoja-ustoz ,murshid, dono kishi, hurmatli shaxs. Xojagon-xojalar ya'ni ustozlar , mashoyixlar, ulug' zotlar**

Tasavvuf tarixida: "Xojagon" atamasi Movarounnahr va Xurosonda yetishgan so'fiy shaxslar silsilasini bildiradi.

Jumladan "Rashahot ayn al-hayot" asarida Xoja Abduxoliq G'ijduvoniylar "Xojagon tabaqasining asoschisi va azizon silsilasining boshlovchisi" deya tanishtirilgan. Xojagon-Naqshbandiya tariqati O'rta Osiyoda vujudga kelgan eng nufuzli tariqatlardan biri bo'lganidan xorijda nisbatan yaxshi o'rganilgan. O'zbek

tadqiqotchilaridan N. Komilov, O. Usmon va Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusufning tasavvufga bag'ishlangan asarlarida Xojagon-Naqshbandiya tariqati va uning pirlari haqida ma'lumot berilgan. Xorijda rossiyalik sharqshunoslardan V.V. Bartold va O. Akimushkin, G'arb tadqiqotchilaridan A. Shimmel, J. Trimengem va A. Knish, Hindistonda J. Subxon, Turkiyada esa U. Turar kabilar o'rganishgan.

Xojagon-Naqshbandiya tariqatiga Xoja Abduxoliq G'ijduvoniylar tomonidan asos solingan bo'lsada ushbu tariqat vakillari o'z silsilalarini Rasulimiz Muhammad(s.a.v)ga olib borib taqashadi. Ya'ni ularni ta'kidlashlaricha, ushbu tariqat Muhammad(s.a.v)dan boshlangan murshidlik-muridlik tizimining davomi hisoblanadi. Xoja Abduxoliq G'ijduvoniylarning o'zi "Maqomoti Xoja Yusuf Hamadoniylar" asarida irodat silsilasining Muhammad(s.a.v)dan yetti vosita orqali o'ziga yetib kelganligi

hamda o'zining bu silsilada to'qqizinchi halqa piri ekanligini aytib, mazkur silsilani quyidagicha rivoyat qiladi:

- 1) Muhammad(s.a.v)
- 2) Abu Bakr Siddiq(r.a)
- 3) Salmon Forsiy(r.a)
- 4) Ja'far ibn Muhammad Sodiq
- 5) Boyazid Bistomiy
- 6) Abulhasan Haraqoniy
- 7) Abu Ali Formadiy
- 8) Xoja Yusuf Hamadoniy
- 9) Abdulxoliq G'ijduvoniy

Xoja Yusuf Hamadoniy va Xoja Abdulxoliq G'ijduvoniy Xojagoniya tariqatini quyidagi maqomlari va sakkiz rashhasini shakllantirib bergan: shariat va sunnatga qattiq rioya qilish, tavba va irodat shuningdek zikri xafiy. Rashxalar: hush dar dam, nazar bar qadam, safar dar vatan, xilvat dar anjuman, yodkard, bozgasht, nigohdosht, yoddosht

U zotdan so'ng tariqat rahbarligini

Xoja Muhammad Orif Revgariy(1165-1262)

Xoja Mahmud Anjirfag'naviy(tax.XIII asr bosh.-1286)

Xoja Ali Romitaniy(tax.1195-1321)

Xoja Muhammad Bobo Samosiy(tax.XIII asr o'rtalati-1335)

Xoja Sayyid Amir Kulol(tax.1281-1370)lar ketma-ket davom ettiradilar. Xoja Mahmud Anjirfag'naviy davridan boshlab zikri jahriy joriy etiladi. Xojagon-Naqshbandiya tariqatidagi bu amaliyot Xoja Bahouddin Naqshband davrilarigacha davom etadi.

Xoja Bahouddin hazratlarining faoliyati boshlanishi bilan xojagon-naqshbandiya tariqatining xojagoniya bosqichi yakunlanib naqshbandiya bosqichi boshlandi.

Tadqiqot natijalari va muhokamalari

Xojagon-Naqshbandiya tariqati Xoja Bahouddin Naqshbandning xalifalari Xoja Alouddin Attor, Xoja Muhammad Porso, Xoja Ya'qub Charxiy davrida butun

Markaziy Osiyoga yoyilib ulgurgan.Xoja Ubaydulloh Ahror davrida esa ushbu tariqat iqtisodiy va siyosiy qudratga erishgan.Shu davrdan xorijiy o'lkalarga ham tarqala boshlaydi.Xojagon-Naqshbandiya tariqati xorijiy o'lkalardan birinchi bo'lib Xuroson o'lkasiga kirib bordi.Buxoroga kelib Nizomiddin Xomush huzurida murid bo'lgan Sa'diddin Qoshg'ariy tariqatni Hirot va boshqa shaharlarda yoyishda muhim rol o'ynagan.Uning xalifasi Abdurahmon Jomiy(1414-1492)davrida Xurosonda ilmiy va madaniy doira vakillari bilan birgalikda hatto davlat amaldorlari ham ushbu tariqatga kirishdi.Tariqat kirib borgan ikkinchi mamlakat Turkiya hisoblanadi. Mullo Abdulloh Ilohiy Simaviy Samarqandga kelib Xoja Ubaydulloh Ahrorga murid tushadi. Bir yil undan ta'lim olib so'ngra yurtiga qaytadi. Xojagon-Naqshbandiya ta'limotini targ'ib qiladi. Bir muddatdan so'ng Istanbulda ushbu tariqatning takyasini ochadi. XV asrning ikkinchi yarmida xojagon-naqshbandiya jamoalari Eronning Isfahon, Qazvin, Tabriz shaharlarida paydo bo'ldi.Qazvinda Xoja Ubaydulloh Ahrorning shogirdi Ali Kurd ko'pgina mahalliy ulamolarni shu tariqatga kirgizadi.

Xojagon-Naqshbandiya tariqatining Hindistondagi ilk jamoasiga XVI asr o'rtalarida Shayx Bobo Valiy tomonidan asos solingan. Keyinchalik Xoja Boqibilloh Movarounnahrda borib so'fiylik ta'limini oladi. Dehliga kelib xojagon-naqshbandiya xonaqohini ochadi. Vaqt o'tishi bilan xojagon-naqshbandiya tariqatining turli tarmoqlari yuzaga keladi.

XVII asr boshlarida naqshbandiya-mujaddidiya tarmog'i Yaman va Hijozga kirib boradi. U yerdan Misrga yoyiladi.Ushbu tarmoq Bosniyagacha yetib boradi.

XIX asrda naqshbandiya-xolidiya deb ataluvchi tarmog'i Turkiya,Kurdiston va arab mamlakatlarida keng tarqaladi. Xuddi shu davrda bu tarmoq Hijoz orqali Indoneziya, Malayziya, Seylon,Filippin, Mozambikka, Shimoliy Turkiya orqali Kavkazga kirib boradi. Undan tashqari yana bir tarmog'i Afrika qit'asidagi Kongo mamlakati musulmonlari orasida ham mavjud.

Eronlik tadqiqotchi Xalil Ibrohim Soriy o'g'li xojagon-naqshbandiya tariqatini Uch asos ustiga bino bo'lganligini aytadi.Bular:

1.Shariat va sunnatga qattiq rioya qilish

2.Zikri xafiy

3.O'n bir rashha(yuqorida sakkiz rashha sanab o'tilgan.Unga qo'shimcha ravishda Xoja Bahouddin Naqshband yana uchta kiritadilar:"Vuqufi zamoniyy, vuqufi adadiy, vuqufi qolbiy".

Xulosa

Xojagon-Naqshbandiya tariqati tarafdorlari tarkidunyochilikka qarshi bo'lishgan shu asnoda ijtimoiy faol so'fiylikni targ'ib etishadi. Mazkur tariqat uzlatga berilmasdan turib ham doimo Xudoning yodi bilan bo'lish mumkinligini uqtiradi.Tariqat asoschisi Xoja Abdulxoliq G'ijduvoniyy "Shayxlik eshigin yopgin-u,do'stlik eshigin ochgin, xilvat eshigin yopgin-u, suhbat eshigin ochgin"degan hikmatlarni aytgan.Oradan ikki asr o'tgandan keyin Xoja Bahouddin Naqshband G'ijduvoniyyning g'oyalarini takomilashtirib quyidagi hikmatlarni aytgan:

"Bizning yo'limiz suhbat yo'lidir. Zero xilvat shuhrat keltiradi, shuhrat esa ofat .Yaxshilik ko'pchilik xalq ichra hosil bo'ladi. Ko'pchilik xalq esa suhbat natijasida shakllanadi".

Shunday qilib xojagon-naqshbandiya so'fiylari mo'tadil bo'lib "Xilvat dar anjuman"," Safar dar vatan" kabi qoidalar bilan chillada , xilvatda o'tirish kabi odatlarni siqib chiqarishgan. Qolaversa oddiy turmush tarzini tutish , bekorchlikdan saqlanish kabi xususiyatlar bilan ajralib turishgan. Shu sabablar yuzasidan ham xojagon-naqshbandiya tariqati keng tarqalgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.G'ofurjon Razzoqov,Komiljon Rahimov. "Xojagon-Naqshbandiya tariqati va yetti pir".Toshkent –"O'ZBEKISTON-2020

2.Asrorova L. "Abu Hafs Kabir Buxoriy va hanafiy fiqhi".-Toshkent Islom Universiteti 2014.-b280

3.Buxoriy S.S."Bahouddin Naqshband yoki yetti pir".-Toshkent:"Yangi asr avlodi"10.-b24

4.Buxoriy S.S".Ikki yuz yetmish pir".-Buxoro:"Buxoro",2006-b 304

5.Buxoriy S.S."Uch avliyo" Buxoro,2000

6.Buxoriy S.S. Azimov S."Buyuk G'ijduvoniylar",2006